

МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАР ҚЎЛЛАШДА ТУПРОҚДАГИ ОҒИР МЕТАЛЛАР БИЛАН ИФЛОСЛАНИШИ ВА УНИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЧОРА ТАДБИРЛАРИ

Рахмонов Акрамжон Хужамович

Кичик илмий ходим (PhD)

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти,

Мячина Ольга Владимировна

Биология фанлари доктори, лаборатория мудири,

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17063356>

Аннотация

Атроф муҳитни техноген чиқиндилар ва кимёвий моддалар билан ифлосланишининг олдини олиш, шунингдек, тупроқнинг оғир металллар билан ифлосланишига қарши курашиш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Техноген омиллар таъсирида ифлосланган тупроқларни тиклаш бўйича комплекс тадбирларни амалга ошириш талаб этилади. Тупроқ газлар, қаттиқ ва суюқ моддаларни ўзида сақлаш, тўплаш ва ўсимликларга узатиш қобилиятига эга. Оғир металллар эса протоплазматик заҳарлар сифатида қаралади ва уларнинг заҳарлилиги нисбий атом массаси ортиши билан ошиб боради. Шу сабабли, оғир металлларнинг тупроқдаги зарарли таъсирини камайтириш бўйича самарали усуллар қўллаш зарур.

Калит сўзлар

Токсин моддалар, техноген, экологик муҳит, минерал ўғитлар, нитрификация, озиқа элиментлари нисбати, фосфоридлар, атмосфера, пестицидлар, бактерия, оғир металллар.

Аннотация

Одной из важных задач является предотвращение загрязнения окружающей среды техногенными отходами и химическими веществами, а также борьба с загрязнением почвы тяжелыми металлами. Требуется реализация комплексных мероприятий по восстановлению почв, загрязненных техногенными факторами. Почва обладает способностью хранить, накапливать и передавать растениям газы, твердые и жидкие вещества. Тяжелые металлы рассматриваются как протоплазматические яды, и их токсичность увеличивается с увеличением относительной атомной массы. Поэтому необходимо применение эффективных методов снижения вредного воздействия тяжелых металлов на почву

Ключевые слова

Токсины, техногенная, экологическая среда, минеральные удобрения, нитрификация, соотношение питательных веществ, фосфор, атмосфера, пестициды, бактерии, тяжелые металлы.

Abstract.

Prevention of environmental pollution by technogenic waste and chemicals, as well as combating soil contamination with heavy metals, is one of the important tasks. Implementation of a set of measures for the restoration of soils contaminated by man-made factors is required. Soil has the ability to store, accumulate, and transfer gases, solids, and liquids to plants. Heavy metals are considered protoplasmic poisons, and their toxicity increases with increasing relative atomic mass. Therefore, it is necessary to apply effective methods to reduce the harmful effects of heavy metals on the soil.

Keywords

Toxins, man-made, ecological environment, mineral fertilizers, nitrification, ratio of nutrients, phosphorus, atmosphere, pesticides, bacteria, heavy metals.

Ҳозирги кунда биосферанинг ифлосланиш даражаси шундай даражага етдики, бу масала нафақат алоҳида мамлакатлар, балки бутун инсоният олдидаги долзарб муаммога айланди. XXI асрда соф экологик муҳит яратиш вазифаси энг муҳим ва кечиктириб бўлмайдиган масала сифатида кун тартибига чиқмоқда. Антропоген ва техноген ифлосланиш даражаси шиддат билан ортиб бормоқда. Турли жонзотлар организмларида кузатилаётган касалликлар, ниҳоятда, инсон саломатлигига ҳам таъсир этмоқда ва бу ҳолат сўнгги йилларда республика ҳудудларида ҳам яққол кўзга ташланмоқда.

Атмосфера ва гидросферада юз бераётган барча ўзгаришлар, охироси, тупроққа таъсир қилади. Ифлосланган тупроқ эса денгиз ва океанлар каби катта сув ҳавзаларини ҳам заҳарлашга хизмат қилиши мумкин. Тупроқ кўплаб газлар, қаттиқ ва суюқ моддаларни ўзида сингдиради, уларни тўплайди ва ўсимликларга узатади. Шу орқали моддалар ҳайвон организмига, сўнгра инсон организмига ўтади. Бу жараён «тупроқ – ўсимлик – ҳайвон – инсон» каби занжирсимон ва узлуксиз кетма-кетликда ривожланади.

XXI асрга келиб, инсон томонидан яратилган техноген “механизмлар” туфайли табиатга 55 000 дан ортиқ турдаги кимёвий бирикмалар ташланмоқда. Улар орасида табиий радионуклидлар – Уран-238, Торий-232, фтор бирикмалари ва бошқа хавфли токсикантлар мавжуд бўлиб, улар тирик организмлар учун жуда катта таҳдид солади. Бу моддаларнинг

асосий хавfli жиҳати — уларнинг ярим парчаланиш даври жуда узоқ давом этади: масалан, Уран — 4,5 миллион йил, Торий — 13,9 миллиард йил. Қолаверса, улар инсон суяк тўқималарига сингиб, уни емирувчи таъсир кўрсатади.

Агрокимёвий моддалар билан тупроққа тушаётган захарли бирикмалар миқдори ортиб бормоқда. Аммо уларни йўқотиш ёки зарарсизлантириш бўйича самарали чора-тадбирлар етарлича ишлаб чиқилмаган. Масалан, қишлоқ хўжалигида ишлатилаётган фосфорли ўғитлар таркибида радионуклидлар ва фтор бирикмалари мавжуд. Уларнинг тупроқда тўпланиши, миграцияси ва тарқалиш жараёнлари етарли даражада ўрганилмаган. Аслида эса, бундай захарли моддалар барча тирик организмлар учун хавfli ҳисобланади.

Бироқ, минерал ўғитларсиз замонавий қишлоқ хўжалигида етарли ҳосил олиш мумкин эмас. Шу боис, ўғитлардан фойдаланиш масаласига жиддий ёндашиш, уларнинг таркиби, таъсири ва хавфсизлик чоралари ҳақида тўлиқ тасаввурга эга бўлиш лозим. Қўлланилаётган асосий минерал ўғитлар қуйидагилар ҳисобланади:

Экинлар физиологик ирсий потенциалидан самарали фойдаланиш

Қишлоқ хўжалик экинларининг физиологик ирсий имкониятларидан тўлиқ фойдаланиш — юқори ҳосилдорликка эришишнинг асосий омилларидан биридир. Ҳозирги кунда жаҳонда буғдой экинларидан гектарига 145 центнергача, маккажўхоридан эса 222 центнергача ҳосил олиш рекорд натижалар сифатида қайд этилган. Бу кўрсаткичлар ушбу экинларнинг физиологик имкониятларига яқинлашганини кўрсатади. Юқори ҳосилдорликка эришилаётган давлатларда минерал ўғитлар кенг миқёсда қўлланмоқда. Масалан, АҚШ, Германия, Буюк Британия ва Нидерландия каби давлатларда ғалла экинларининг ўртача ҳосилдорлиги гектарига 40 центнерни ташкил этади. Шунингдек, картошкадан 300–350 центнер, қанд лавлагидан эса 500 центнергача ҳосил олишга эришилмоқда.

МДХ мамлакатларида ўғитларнинг ҳосил шаклланишдаги салмоғи

Минерал ўғитлар турли агроклиматик зоналарда турлича таъсир кўрсатади. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДХ) мамлакатларида эса ҳосил шаклланишда ўғитларнинг улуши қуйидагича ҳисобланади:

ноқора тупроқ зонаси — 60%,

ўрмон-чўл зонаси — 40%,
 Европанинг шимолий-ғарбий чўл зонаси — 15%,
 суғориладиган жанубий-шарқий зона — 10%,
 суғориладиган ҳудудлар — 40%,
 чўл-саҳро зонасидаги суғориладиган ерлар — 50%,
 Кавказортининг нам субтропик ҳудудлари — 55%.

Келажақда кимёсаноатсиз озиқ-овқат хавфсизлиги мумкин эмас

Яқин келажақда инсониятни етарли миқдорда озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш кимёсаноат иштирокисиз амалга ошиши қийин. Шу боис, қишлоқ хўжалиги ва кимёсаноат ўртасидаги узвий боғлиқлик тобора кучаймоқда. Мирзажонов К., Назаров М., Зокирова Ш. ва Юлдашев Г. (2004) томонидан олиб борилган тадқиқотлар натижаларига кўра, 2020 йилда дунё бўйича ишлаб чиқарилган минерал ўғитлар ҳажми 220,4 миллион тоннага етган. Шундан:

112 млн. тонна — азотли ўғитлар,
 61 млн. тонна — фосфорли ўғитлар,
 50 млн. тонна — калийли ўғитлардан иборат бўлган.

2016-2030 йилларда минерал ўғитлари ишлаб чиқариш кўрсаткичлари минг тонна

№	Минерал ўғит номи	2016й	2020й	2016 йилга нисбатан ўсиш сурати	2030й	2016 йилга нисбатан ўсиш сурати
1	Аммиакли селитра	1668,0	1736,0	104,0	1750,0	105,9
2	Азот-фосфорли ўғит	110,0	131,0	118,2	130,0	119,2
3	Карбамид	570,1	631,0	110,0	630,0	111,0
4	Сульфат аммоний	170,0	172,0	100,0	0,0	-
5	Аммафос	71,0	209,3	297,6	208,3	298,6
6	Супрефос	211,0	214,7	101,8	213,7	102,8
7	Хлорид калий	335,0	556,7	166,4	506,2	152,6
	Янги маҳсулот					
1	Карбамид		473		577,5	
2	НРК	101,0	432,0	431,0	911,0	911,0
3	Сульфат калия				71,0	

2016 ва 2030 йилларда «Ўзкимёсаноат» корхоналарида товар маҳсулотлари ишлаб чиқарилиши динамикаси

1. Ўсимлик организмидаги углерод, кислород ва водород манбаи ҳавонинг карбонат ангидридини газ ва сувдир, азот манбаи эса тупроқ таркибидаги минерал азот тузларидир. Ер шарининг ўраб турган атмосферада битмас-туғамас азот захиралари бўлишига қарамай, ўсимликларга азот озиқаси етишмайди, чунки ҳаводаги молекуляр азотни дуккали экинларидан бошқаси деярли ўзлаштира олмайди.

Техноген ифлосланган тупроқларни тиклаш тадбирлари.

Азот нобудгарчилигини камайтиришда карбамид-формальдегид ўғитлари (КФУ) ишлаб чиқилса мақсадга мувофиқ бўлади. Бундай технология “Ўзкимёлойиха” ва Ўзбекистон Республикаси ФА ўғитлар институтининг биргаликдаги иш натижаси сифатида Тожикистондаги Вахш азот-ўғит заводида жорий қилинган эди. Карбамид-формальдегидли ўғитлар оч бўз тупроқлар шароитида ғўзага солинганда ўғит таркибидаги азот тупроқ билан бирикади ва тегишли равишда азотнинг нобудгарчилиги камаяди. Бунда аммонийлаштирувчи микроорганизмлар, шу жумладан бакциллар сонининг кўпайиши аниқланади, сўнгра актиномицетлар, азот тўпловчи микроорганизмлар минерал азотни ўзлаштирувчи бактериялар сонининг кўпайиши қайд қилинган. Бунда тупроқдаги чиринди миқдорининг ортиши кузатилган.

Тупроқлардаги оғир металллар таркибига атмосфера ва унга кимё, оғир ва атом саноати корхоналари мўрилари орқали ташланадиган элементлар сезиларли таъсир кўрсатади. Атмосферадан тупроқ юзасига ёғаётган ёгинлар таркибида қўрғошин, кадмий, маргимуш, симоб, хром, никел, фтор, алюминий ва бошқа элементлар учраши мумкин.

Дж. Вуд (1974) гуруҳлаши бўйича Be, Co, Ni, Cu, Zn, Sn, As, Se, Te, Rb, Ag, Cd, Hg, Pb, Sb, Pt юқори даражадаги токсик оғир металллар ҳисобланади. Шу билан биргаликда, Cd, Hg, Pb, Cu, As оғир металллар биринчи навбатда эътиборга олинади, чунки уларни тупроқда тўпланиши тезкор кечади.

Оғир металллар минерал ўғитларнинг табиий қўшимчалари ҳисобланади. Улар айниқса оддий суперфосфат таркибида кўп учрайди: кадмий (50-170 мг/кг), хром (66-234 мг/кг), қўрғошин (7-92 мг/кг), никел (7-32 мг/кг).

Оғир металллар протоплазматик заҳарлар ҳисобланади, уларнинг заҳарлиги нисбий атом массаси ошиши билан ортиб боради. 1 мг/л гача миқдордаги эритмада тест-организмларга салбий таъсир кўрсатадиган бирикмалар энг юқори фитотоксикликка эга бўлган элементлар ҳисобланади. Бундай элементларга Ag^+ , Hg^{2+} , Ni^{2+} , Pb^{2+} ва CrO_4^{2-} лар киради. Миқдори 1 дан 100 мг/л гача бўлганда салбий таъсир кўрсатадиган элементлар ўртача заҳарли элементлар ҳисобланади. Ушбу гуруҳ таркибига арсенатлар, боратлар, броматлар, хлоратлар, перманганатлар, молибдатлар, антимонатлар, селенатлар, ва шунингдек As, Se, Al, Ba, Cd, Cr, Fe, Mn, Zn ва бошқа ионлари киради. Кучсиз заҳарликка эга элементларга 1800 мг/л дан юқори даражада баъзан салбий таъсир кўрсатадиган кимёвий элементлар: Cl^- , Br^- , I^- , Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , Na^+ , Rb^+ , Sr^{2+} , Li^+ , NO_3^- , SO_4^{2-} ва бошқалар киради.

Оғир металлларнинг заҳарлиги турлича намоён бўлиши мумкин. Кўпчилик металллар, масалан; мис ва симоб заҳарли миқдорларда ферментлар фаоллигини ингибирлайди. Ушбу металллар органик молекулалар билан ҳам ҳужайра мембранаси орқали ўтиш хусусиятига эга бўлган комплекс бирикмалар ҳосил қилади. Симоб, қўрғошин, мис, бериллий, кадмий ва кумуш асосан ишқорий фосфатазани, каталазани, оксидазани ва рибонуклеазани ингибирлайди.

Алюминий, барий ва темир сингари оғир металллар PO_4^{2-} , SO_4^{2-} ва бошқа анионлар билан преципитатлар, шунингдек оддий метаболитлар билан хелатлар сингари комплекслар ҳосил қилишга ва уларнинг моддалар алмашинувида иштирок этишига ҳалал беришга қодир, АТФ

сингари муҳим метаболитларнинг парчаланишини (деградация) кучайтириши мумкин.

Алоҳида оғир металллар ҳужайра мембраналари билан, уларнинг ўтувчанлик ва бошқа хусусиятларини ўзгартириб ўзаро таъсир қилади. Масалан; Au, Cd, Cu ва Fe^{2+} баъзан ҳужайра мембранасини узилишини келтириб чиқаради. Баъзи оғир металллар ўсимликлар учун зарур бўлган металллар билан рақобатлашиб, уларнинг энг муҳим функционал вазибаларини издан чиқаради. Масалан; Li Na билан рақобатлашади, Cs→K ни ўрнини эгаллайди; Ba ва Sr→Ca алмаштиради; Cd→Zn ўрнини эгаллайди.

Металлларнинг фитозаҳарлиги ва ўсимликларнинг уларга чидамлилиги кўпгина шартларга боғлиқ. Тупроқ эритмасидаги металлнинг миқдори муҳим аҳамиятга эга. Баъзи ўсимлик турлари алоҳида оғир металлларни сезиларли салбий таъсирсиз ўзида тўплаш хусусиятига эга. Ўсимликнинг бир металлга чидамлилиги аксар ҳолларда бошқаларига тарқалмайди. Организмнинг ушбу хусусияти генетик назорат остида бўлиб, оғир металллар билан ифлосланган тупроқларда экологик тоза маҳсулот бера олиш хусусиятига эга бўлган янги навларни яратишда фойдаланиш мумкин, деб тахмин қилиш мумкин.

Металлларнинг фитозаҳарлигига pH, тупроқларнинг катион алмашилиш хусусияти, органик модда миқдори сингари тупроқ омиллари таъсир кўрсатади. Оғир металллар миқдори сезиларли бўлган тупроқларда pH муҳитини 7,0 чегарасида сақлаб қолиш ушбу металлларнинг кўпчилигини фитозаҳарлигини олдини олади, ammo pH 5,5 ва ундан ҳам паст бўлганда металлларнинг худди шу миқдорлари ўсимликларнинг нобуд бўлишига олиб келиши мумкин.

Тупроқларнинг органик моддаси турли металлларни турлича ушлаб қолади. Улардан баъзилари кучли ушлаб қолинса, баъзилари – кучсиз. Қишлоқ хўжалик экинларининг озиқа элементлари билан таъминланганлиги, ўсиш фазаси, илдизларнинг кириш чуқурлиги, ўсимликларнинг вегетация даврининг узунлиги уларнинг оғир металлларга бўлган толерантлигига таъсир кўрсатади. Ўғитлаш, охаклаш ва бошқалар сингари агротехник тадбирлар металлларнинг заҳарли таъсирини пасайтириши ёки кучайтириши мумкин.

Ўсимликлар ўстиришнинг ёруғлик, ҳарорат ва намлик сингари шароитларининг ўзгариши оғир металлларнинг тупроқ муҳити ва

ўсимликлардаги кўчишига, шунингдек ўсимлик ва металллар ўртасидаги ўзаро фаолиятга таъсир кўрсатади.

Никелнинг ўсимликлар учун заҳарлилиги кўпроқ кислотали тупроқларда намоён бўлади, ҳаракатчанлиги эса муҳит реакцияси нейтрал ёки кучсиз ишқорий карбонатли тупроқларда ошади. Заҳарланиш ҳоллари ўсимлик таркибидаги миқдори 50 мг/кг бўлган ҳолларда кузатиладиган. Бу элемент ўсимликларга жуда яхши ўтади ва унинг ўсимликлардаги миқдори шу ўсимликлар ўсадиган тупроқдаги миқдоридан юқори бўлиши мумкин. Бундай ҳолат муҳит рН нейтрал ёки кучсиз ишқорий (рН 6,0-7,2) бўлган қурғоқ минтақа тупроқлар шароитида тез-тез кузатилади. Бу ҳолда никелнинг ҳаракатчан бирикмаларининг тупроқдаги миқдори умумий никел миқдорининг 50-60% гача етиши мумкин.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, қишлоқ хўжалигини кимёлаштириш фақат минерал ўғитлардан тўғри ва самарали фойдаланилгандагина ижобий натижа бериш мумкин. Бу соҳада агрокимёгарлар доимо изланишлари, ўғитларнинг янги турларини яратиш, улардан фойдаланишнинг энг мақбул муддатлари ва меъёрларини белгилаш бўйича иш олиб боришлари зарур ва шарт. Акс ҳолда кимё маҳсулотлари ҳосилдорлигининг пасайишига, сифатининг бузилишига, атроф-муҳит, тупроқ ва сув ҳавзаларининг ифлосланишига хизмат қилади.

Қўлланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзажонов К., Назаров М., Зокирова Ш., Юлдашев Г. Тошкент: Фан ва технология, 2004. 108-115 б.
2. Черникова О.В. Экологическое обоснование комплексных приемов реабилитации черноземов, загрязненных тяжелыми металлами (на примере рязанской области). Аврореф... дисс. канд. биол. наук, Рязань, 2010. С. 23.
3. Хижняк Т.В. Бактериальная трансформация и иммобилизация тяжелых металлов и радионуклидов. Аврореф... дисс. доктора биол. наук, Москва, 2013. -47 с.

